

ÎNVĂȚAREA ȘCOLARĂ EFICIENTĂ: ABORDĂRI CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE

DOI: 10.5281/zenodo.4090444
CZU: 37.015

Doctor, conferențiar cercetător **Ludmila FRANȚUZAN**

ORCID iD: 0000-0003-4156-1288

Doctor, cercetător științific superior **Ina GRIGOR**

ORCID iD: 0000-0002-7913-8795

Cercetător științific **Cristina STRĂISTARI-LUNGU**

ORCID iD: 0000-0001-7672-4388

Institutul de Științe ale Educației

EFFECTIVE SCHOOL LEARNING: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

Abstract. *This article examines and defines the concept of learning. The dimensions of the learning process are presented: the cognitive, emotional and social dimension and the contemporary models of learning are examined: associationist, constructivist, as information processing.*

It was found that the examined learning models explain the learning process from the perspective of cognitive and partially social dimensions, and the affective dimension is not addressed. So learning is approached as a specific process, only on the cognitive dimension, so it is necessary to make some changes in the educational paradigm of the learning process.

Keywords: *learning, effective learning, learning dimensions, cognitive, emotional, social, learning patterns, learning experience, change, development, transformation, comportment.*

Rezumat. *În acest articol este examinat și definit conceptul de învățare. Sunt prezentate dimensiunile procesului de învățare: cognitivă, emoțională și socială. De asemenea, sunt examinate modelele contemporane ale învățării: cele asociaționiste, constructiviste, ca procesare a informațiilor.*

S-a constatat că modelele de învățare examinează explică procesul de învățare din perspectivele dimensiunii cognitive și parțial ale celei sociale, dimensiunea afectivă nefiind abordată. Învățarea este tratată ca proces specific doar domeniului cognitiv, de aceea, în concluzia centrală a studiului se atrage atenția asupra necesității schimbărilor la nivelul paradigmei educaționale a procesului de învățare.

Cuvinte-cheie: *învățare, învățare eficientă, dimensiunile învățării, cognitivă, emoțională, socială, modele ale învățării, experiență de învățare, schimbare, dezvoltare, transformare, comportament.*

Evoluția prin selecție naturală a fost cea manieră prin care Charles Darwin a explicat metamorfoza speciilor – în perindarea generațiilor – pentru a se adapta cerințelor în schimbare ale mediului. Omul (constituent al naturii) supraviețuiește datorită capacității de adaptare, aceasta determinată fiind de învățare. Adaptările determinante ale selecției naturale au avansat – de la mediul fizic, la cel social: cei care relaționează cel mai bine, vor supraviețui cel mai probabil. Or, în existența milenară a Universului,

creierul uman a evoluat – pentru a învăța prin schimbare, relaționare și transformare.

Pentru ființa umană învățarea este determinată genetic și îi permite, pe măsură ce obține informația din mediu, să se adapteze. Schimbarea produsă prin învățare se realizează la nivelul structurilor cognitive și conduce la schimbări comportamentale. Psihologia cognitivă menționează că fiecare zonă a creierului are propriul ritm de dezvoltare. Cea mai dinamică zonă cerebrală este cea emoțională care are capacitatea de

a varia, de a lua forme și aspecte diferite în special sub acțiunea emoțiilor: negative ori pozitive [12, p. 53].

Dar învățarea nu este doar un eveniment natural, ea se poate produce și în anumite condiții, cum ar fi școlarizarea. Sistemul educațional are un rol determinant în formarea tinerei generații care, pentru a reuși în viață, are nevoie de valorizarea socială a învățării. Astfel, învățarea școlară este atât un proces de formare-dezvoltare cognitivă a elevului, cât și un proces de schimbare-transformare. Abordarea unei activități atât de complexe și de o deosebită importanță pentru evoluția societății – cum este învățarea – presupune căutarea unor răspunsuri pertinente la o suită de întrebări, cum ar fi: *Ce este învățarea? Cum să fie realizată o învățare eficientă? Vom încerca să răspundem în cele ce urmează.*

Conceptul de *învățare* este unul complex, iar în prezent există o serie de teorii ale învățării mai mult sau mai puțin acceptate în cadrul procesului educațional.

Astfel, psihologul rus A.N. Leontiev (1903-1979) definește *învățarea* drept „*procesul dobândirii experienței individuale de comportare*”. Pentru A.N. Leontiev, învățarea nu determină numai o schimbare de comportament, ci contribuie la dezvoltarea capacității omului de a crea, de a se evalua și de a se autoforma [Apud 6].

În opinia lui A. Clausse, *învățarea* este „*o modificare în comportament, realizată prin soluționarea unei probleme care pune individul în relație cu mediul*”, iar pentru psihologul R. Gagne învățarea reprezintă „*acea modificare a dispoziției sau a capacității umane care poate fi menținută și care nu poate fi atribuită procesului de creștere*” [8, p. 13].

J. Piaget tratează învățarea ca pe un sistem plurinivelar de activitate cognitivă și aplicativă care se materializează în variate forme și produse comportamentale. Sintetizând, putem afirma că în primele ei faze învățarea are statut de „*achiziție realizată prin intermediul experienței anterioare, dar fără controlul sistematic și dirijat din partea subiectului*” [4, p. 101].

M. Melvin definește *învățarea* drept o „*achiziție de cunoștințe și deprinderi, achiziții de comportament sau schimbări de comportament ce prezintă o relativă rezistență la o funcție anterioară a comportamentului*”, pe când A. Clausse,

referindu-se la aceeași noțiune, precizează că este un „*efort constant al oricărui subiect de a rezolva problemele prin elaborarea de noi soluții*” [Apud 11, p. 15].

Din aceeași perspectivă a modificării comportamentale este definită *învățarea* de către A. Roșca: „*o modificare sistematică, relativ permanentă, în conduită, în modul de a răspunde la o situație, ca rezultat al practicii, al îndeplinirii aceleiași sarcini, o achiziție nouă a organismului care are drept efect o schimbare în comportamentul acționar sau verbal*”, iar J. Wlodarski o considera „*o schimbare de comportament relativ trainică, consecință a schimbărilor centrale și a experienței individuale*” [ibidem].

Teoreticienii care concep *învățarea* drept o schimbare în comportament subliniază faptul că nu toate modificările produse în comportament sunt un rezultat al învățării, ci doar acelea care au apărut ca urmare a experienței individuale și nu pot fi explicate prin cauze biologice, cum ar fi maturizarea organismului, oboseala, ingerarea de droguri. În plus, modificarea comportamentului trebuie să fie relativ trainică, adică să fie aptă de a se menține un timp.

Aceste definiții surprind sensul larg al conceptului de învățare. Plasând învățarea în contextul procesului de instruire, psihologii educației ne oferă și un sens restrâns al acestui concept. Ei definesc *învățarea* drept *o activitate sistematică, dirijată, desfășurată într-un cadru organizat (instituții specializate de instruire și educație), orientată în direcția asimilării de cunoștințe și a formării structurilor psihice și de personalitate*. Învățarea desfășurată într-un sistem instituționalizat – sistemul de învățământ – poartă numele de *învățare școlară*. Ea este forma dominantă de activitate pe perioada școlarității obligatorii, iar pentru cei ce continuă cu formele învățământului de profesionalizare, învățarea rămâne activitatea dominantă până la vârste mai înaintate [4].

Deci, *învățarea*, din punct de vedere pedagogic reprezintă activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a determina schimbări comportamentale la nivelul personalității elevului prin valorificarea capacității acestora de dobândire a cunoștințelor, a deprinderilor, a strategiilor și a atitudinilor cognitive.

Abordarea pedagogică ocupă un loc important în studiile pe tema învățării umane și, în special,

a celei școlare. Din atare perspectivă, ea poate fi înțeleasă ca însușire de cunoștințe, dar și ca însușire/formare de priceperi, deprinderi și atitudini. Învățarea, afirmă H. Löwe, prezintă „o latură cognitivă (de cunoaștere) și una practică (de acțiune). Ea conduce pe de o parte, la cunoștințe, iar pe de altă parte, la activitate” [Apud 11, p. 15].

Plasând *învățarea* în contextul procesului de instruire, G. Rosenfeld consideră că aceasta semnifică „*însușirea și generalizarea modelelor de comportament social*”. Firește, nu este vorba de orice fel de structuri și comportamente care se învață, ci de acelea care pot contura un concept al învățării legat de sensul valorilor [Apud 11, p. 16].

Subliniind complexitatea procesului de învățare, H. Löwe lărgeste semnificația conceptului, afirmând că el „*vizează ameliorarea sau o nouă însușire a comportamentelor și performanțelor sub aspectul lor formal și de conținut și este rezultatul confruntării active a individului cu mediul său în procesul de interiorizare*”.

În sensul cel mai larg, *învățarea* este un proces al cărui rezultat constă într-o „schimbare comportamentală produsă pe calea uneia din formele de obținere a experienței noi – exersare, observare etc., în schimbări durabile de toate tipurile care au avut loc în comportamentul vizibil sau invizibil” [11].

Cercetătorul I. Neacșu desemnează prin *învățare* o activitate cu valoare psihologică și pedagogică, condusă și evaluată în mod direct sau indirect de educator, care constă în însușirea, transformarea, acomodarea, ameliorarea, reconstrucția, fixarea și reproducerea conștientă, progresivă, voluntară și relativ interdependentă a comportamentelor educatorului și educaților, de schimbare pozitivă în probabilitatea unei conduite eficiente, optime [11].

Produsul învățării este reprezentat printr-un ansamblu de deprinderi (intelectuale și psihomotorii), strategii cognitive, informații logice (noțiuni, judecăți, raționamente; principii, legi), atitudini cognitive obiectivate în cadrul unor structuri specifice, incluse, de regulă, în programele (pre) școlare / (post)-universitare.

Raportându-ne la asemenea rațiuni s-ar putea considera că *învățarea* este „procesul care determină o schimbare în cunoaștere sau comportament” (A. Woolfolk) [17].

Procesul învățării angajează dimensiunile cognitive, dar și dimensiunile afective, motivaționale și volitive ale personalității umane care susțin „modificarea sau transformarea intențională a comportamentului uman, condiționată de experiența trăită” (I. Cerghit) [4].

Învățarea reprezintă o schimbare permanentă de conduită umană sau un potențial de a performa care apare ca rezultat al experienței (n.n.: *cognitive, emoționale, sociale* etc.) a celui care învață și a interacțiunii sale cu lumea (M. Driscoll) [7].

S. Cristea, în „Dicționarul de pedagogie”, prezintă următoarea definiție a conceptului de învățare: reprezintă activitatea proiectată de către cadrul didactic pentru a determina schimbările comportamentale la nivelul personalității elevului prin valorificarea capacității acestora de a dobândi cunoștințe, deprinderi, strategii și aptitudini cognitive. Procesul de învățare angajează dimensiunea cognitivă, dar și cele afective, motivaționale și volitive ale personalității umane care susține *modificarea sau transformarea intenționată a comportamentului uman, condiționată de învățare* [6].

Din aceste abordări se pot desprinde cel puțin trei constatări semnificative cu privire la definierea conceptului de învățare:

- schimbări comportamentale la nivelul personalității;
- asimilării de cunoștințe și a formării structurilor psihice și de personalitate;
- experiențele cognitivă, emoțională, socială ale celui care învață.

Tradițional, *învățarea* a fost înțeleasă ca achiziție de cunoștințe și deprinderi, astăzi însă conceptul include și alte dimensiuni – emoțională și socială.

În lucrarea „Teoriile contemporane ale învățării”, coordonată de Illeris Knud, conceptul de *învățare* este definit ca fiind „orice proces specific organismelor vii care duce la schimbări permanente ale capacităților și care nu este datorat doar maturizării biologice sau îmbătrânirii” [9, p. 22]. Autorul consideră că *învățarea* include un set extins și complicat de procese și trebuie să abordeze toate aspectele care influențează și sunt influențate în acest proces. *Învățarea școlară* este procesul de formare a personalității la bază căruia stă ceea ce învață și devine elevul.

Autorul subliniază trei dimensiuni ale învățării: *cognitivă, emoțională și socială*.

Conținuturile educaționale contribuie la formarea/dezvoltarea de abilități, atitudini, valori, dar soluționarea de situații/contexte cu profundă semnificație socială dezvoltă – la nivel cognitiv – o *funcționalitate* personală generală, care și contribuie la transformarea cunoașterii și devenirea personală.

Prezentăm în cele ce urmează dimensiunile învățării (după I. Knud):

- **Dimensiunea cognitivă** (*conținut, cunoștințe, abilități*). Cel care învață își construiește activ propriile structuri cognitive pentru învățare, astfel dezvoltând sistemul de capacități specifice domeniului cognitiv: memorarea, înțelegerea, aplicarea, analiza, reflecția, evaluarea;
- **Dimensiunea emoțională** (*emoție, motivație, voință*). Sunt vizate sfera emotivă, starea de pregătire pentru învățare, care stimulează procesul de învățare. Emoția generează învățarea, orice proces de învățare este generat de un stimul motivațional ce determină voința pentru învățare.
- **Dimensiunea socială** (*acțiune, comunicare, cooperare*). Mediul are un rol semnificativ în realizarea învățării și asigură cooperare, relaționare, comunicare. Valoarea elementului social este importantă.

Schematic dimensiunile procesului de învățare pot fi prezentate precum în *Figura 1*.

Figura 1. Dimensiunile procesului de învățare

Partea stimuloare (dimensiunea emoțională) produce și direcționează energia mentală către dimensiunea cognitivă necesară pentru a se desfășura procesul de învățare. Acesta sporește sentimente, emoții, voință, funcția sa finală fiind de a asigura echilibrul mental continuu al celui care învață, dezvoltând astfel o receptivitate personală [8, p. 26]. Studiile neurologice au demonstrat că ambele dimensiuni sunt întotdeauna implicate în procesul de învățare. Dimensiunea emoțională este elementul stimulator pentru rezolvarea contextelor sociale care dirijează energia mentală și înglobează sentimente, emoții, motivație, voință și exprimă legătura strânsă dintre cognitiv și emoțional. Acest aspect al învățării – legătura dintre cognitiv și emoțional – este demonstrat în mai multe studii de psihologie cognitivă. Interacțiunea realizată la nivelul dimensiunii sociale produce impulsurile care inițiază procesul de învățare, servește la integrarea personală în comunități sociale construind sociabilitatea celui care învață.

Rezolvarea contextului social trebuie să fie stimulator, incitant, relevant pentru cel care învață și să susțină dezvoltarea proceselor cognitive de nivel superior. Astfel, valoarea și durabilitatea rezultatului învățării se află în strânsă legătură cu dimensiunea stimuloare a procesului de învățare. De aceea, în cadrul lecției, momentul evocării procesului de învățare trebuie să fie impresionant pentru cel care învață.

Or, conceptul de învățare școlară poate fi definit astfel:

Învățarea integrează dimensiunile cognitive, emoțională și socială a personalității elevului și transformă experiențele de cunoaștere în cunoștințe, aptitudini și atitudini demonstrate comportamental.

Învățarea presupune integrarea a două procese fundamentale diferite: procesul interacțiunii externe dintre cel care învață și mediul social sau cultural și procesul psihologic intern de elaborare și achiziție. Or, unele teorii ale învățării, abordând doar unul dintre aceste procese, nu acoperă întregul domeniu, de exemplu: *teoriile cognitive* se axează pe procesul psihologic intern, iar cele ale învățării sociale – pe procesul interacțiunii externe. Pentru a face posibilă o învățare eficientă este necesar să se țină cont de ambele procese [1].

Încercările de a da o explicație adecvată modului în care se produce învățarea sunt extrem de numeroase și de diverse. Preocupări mai recente de sistematizare a modelelor învățării sunt cele ale lui R.E. Mayer (1992), care arată că până în prezent psihologia educațională a operat cu trei paradigme ale învățării: *asociaționistă, constructivistă și procesării informației* [6].

Modelele asociaționiste ale învățării susțin faptul că învățarea este produsul unor relații între două clase de evenimente cum ar fi stimulii și comportamentele, exprimate prin legătura stimul – răspuns. Exemplu cel mai tipic al învățării bazate pe asocierea stimul – răspuns îi oferă condiționările, care se împart în două categorii: condiționările „clasice” (numite și condiționări pavloviene) și condiționările instrumentale (numite și skinneriene). În condiționarea clasică operația de bază constă în asocierea a doi stimuli, stimulul condiționat trebuie să preceadă stimulul necondiționat, adică trebuie respectată ordinea anterogradă SC – SN; legea ordinii anterograde a fost considerată un argument incontestabil în favoarea interpretărilor cognitive ale condiționărilor.

Condiționarea operantă este acea formă de învățare în care consecințele comportamentului influențează posibilitatea apariției acestuia. Consecințele comportamentului, în concepția skinneriană capătă denumire de *întărire*. Acestei întăriri B.F. Skinner îi acordă un rol important în procesul de învățare, atribuindu-i două moduri de realizare: *întărirea pozitivă (consecințele plăcute ale comportamentului) și cea negativă (evitarea comportamentului care va avea consecințe neplăcute)*. Tehnicile de întărire sunt importante atât pentru formarea unor noi comportamente, cât și pentru consolidarea celor deja existente.

Aplicarea concepției teoretice despre învățare a lui B.F. Skinner la actul educațional nu s-a lăsat mult așteptată. Răspunsuri numeroase solicitate de la elev, care să poată fi imediat întărite, folosirea cu preponderență a întăririlor pozitive în raport cu cele negative, precum și parcurgerea secvențială a materiei de învățat au constituit premisele dezvoltării unei tehnologii a învățării cunoscute sub denumirea de *învățământ programat*. Sistemul programării ia în considerare aproape toate cerințele elementare ce decurg din legile psihologice ale învățării. Acest sistem acti-

vează elevul, mobilizându-l pentru rezolvarea permanentă a unor probleme variate, adaptează ritmul și conținutul învățării la particularitățile individuale ale acestuia, furnizează imediat informații despre rezultatele obținute, respectă legea efectului și exercițiului, elaborate de E. Thorndike.

Adeptii învățământului programat susțin că dozarea materialului în pași mici și însușirea lui succesivă de către elev, precum și luarea în considerare a ritmului individual de lucru al fiecărui copil sunt argumente suficiente pentru a considera învățământul programat drept o cale de eficientizare a învățării. Astăzi, principiile învățământului programat se regăsesc în instruirea asistată de calculator.

Doar o parte dintre comportamentele umane pot fi explicate prin condiționarea clasică și cea instrumentală, susține psihologul american Albert Bandura, deoarece teoriile condiționării nu surprind fenomenele de învățare socială ce apar în contexte reale.

Același autor atrage atenția asupra **învățărilor observaționale**, când oamenii învață numai privindu-i pe ceilalți. Originile concepției lui Bandura privind **învățarea observațională** se regăsesc în cercetările inițiate de N.E. Miller și J. Dollard (1941) asupra *imitației* ca tip de comportament învățat. *Imitație* înseamnă apariția unei similitudini între comportamentul unui model și cel al unui subiect, în condițiile în care comportamentul primului a servit drept indice pentru comportamentul celui din urmă. Cei doi autori au analizat imitația în cadrul teoretic oferit de condiționarea instrumentală, arătând că, folosind formele adecvate de întărire, comportamentul de imitare poate căpăta o frecvență mai ridicată. Pentru A. Bandura imitația nu are ca rezultat doar producerea unor comportamente mimetice, ci a unor comportamente inovatoare. Observatorul devine un individ activ, implicat cognitiv în această modalitate de transmitere a comportamentelor și atitudinilor.

Aplicabilitatea acestui model de învățare în procesul educațional se vizualizează în dobândirea unor comportamente verbale, în însușirea unor deprinderi motorii (scrisul), achiziționarea unor comportamente sociale, a unor atitudini prin identificare cu adult apreciat – fapt ce determină sporirea influenței pozitive a profesorului asupra comportamentului elevului.

Modele constructiviste ale învățării confirmă cunoașterea drept proces de reconstrucție a realității care permite individului să se adapteze mediului prin resursele sale interne. În opinia constructivistă, ceea ce contează, nu este acțiunea predeterminată, exercitată din exterior, asupra elevului, așa cum susțineau teoriile condiționării, ci acțiunea care își are originea în interioritatea copilului, care vine din proprie inițiativă și pune în joc operațiile mentale prin care se acționează asupra obiectului cunoașterii. Premisa de bază a concepției constructiviste este că cel care învață trebuie să construiască „activ” învățarea. Pozițiile de pe care teoreticienii au abordat problema explicării și înțelegerii învățării au determinat conturarea mai multor direcții în cadrul paradigmei constructiviste:

- *Constructivismul radical* evidențiază rolul independenței individului în formarea reprezentărilor despre realitate, ca agent direct al cunoașterii. Învățarea nu este rezultatul unei condiționări externe provocate, dirijate, care să determine o reacție comportamentală observabilă, măsurabilă, ci aparține cunoașterii prin experiența cognitivă directă, în care se formează reprezentări, structuri mentale, sensuri și semnificații proprii.
- *Constructivismul cognitiv* este fundamentat pe teoria dezvoltării cognitive a lui Jean Piaget, conform căreia individul trebuie să-și „construiască” propria cunoaștere prin experiență, prin procesarea mentală activă a informațiilor și experiențelor personale directe. Cel ce învață este un gânditor activ care explică, interpretează, explorează, descoperă.
- *Constructivismul social* evidențiază natura socială a cunoașterii, cel ce învață este nu doar un gânditor activ, dar și un actor social. Cunoașterea se construiește pe baza interacțiunilor sociale și a experiențelor personale. Dezvoltarea cognitivă se explică prin interiorizare și utilizare a instrumentelor psihice condiționate cultural, ca urmare a interacțiunilor interumane. Regăsim această poziție în cercetările lui Л.С. Выготский și J.S. Bruner.

Vom analiza teoriile constructiviste de mare relevanță pentru practica educațională: constructivismul cognitiv al lui Jean Piaget și constructivismul social, întemeietorii cărui sunt Л.С. Выготский și J.S. Bruner.

Concepția lui Piaget despre învățare este privită ca o modificare a stării cunoștințelor, ca „o construcție în care ceea ce este primit de la obiect și ceea ce este adus de subiect sunt indisolubil unite”. Preocupat să ofere un răspuns la problema genezei învățării, J. Piaget urmează o abordare ontogenetică privind învățarea copilului și adaptarea sa la mediu.

A explica mecanismele de învățare și utilizare a cunoștințelor înseamnă a explica *inteligenta*, susține J. Piaget. Dezvoltarea inteligenței constituie o prelungire a mecanismelor biologice de adaptare, respectiv un echilibru între organism și mediu, care este rezultatul interdependenței a două procese complementare: *asimilarea* și *acomodarea*.

- *Asimilarea* este un proces de integrare prin care, cel ce învață, încorporează noi informații în schemele operatorii și în experiența cognitivă de care dispune deja.
- *Acomodarea* presupune modificarea schemelor existente în funcție de caracteristicile noii situații.

O conduită adaptată, la un moment dat al dezvoltării și într-un anumit mediu, presupune existența unei stări de echilibru între cele două procese – asimilarea și acomodarea. Potrivit lui J. Piaget, această stare de echilibru poate fi considerată ca un stadiu în dezvoltarea copilului, care trece prin acestea succesiv și cu viteze diferite.

El trebuie să fie apt (din punct de vedere al maturizării biologice) să progreseze în următorul stadiu. Stadiile prezentate în cercetările realizate de J. Piaget sunt următoarele:

- stadiul inteligenței senzorio-motorii (0-18 luni/2 ani);
- stadiul preoperațional (2-7/8 ani);
- stadiul operațiilor concrete (7/8-11/12 ani);
- stadiul operațiilor formale (11/12-15/16 ani).

Studiile a lui J. Piaget privind dezvoltarea stadială a inteligenței au avut un puternic impact asupra procesului educațional. Teoria piagetiană a demonstrat că **nivelul dezvoltării inteligenței determină gradul și calitatea învățării**. Structura intelectuală trasează limite pentru posibilele interacțiuni dintre subiect și mediu, limite ce afectează ritmul învățării și al dezvoltării copilului, fapt care determină implicații asupra *Planului-cadru, curricula* în sensul armonizării materialelor de învățare, a conținuturilor prevăzute de curriculum cu operațiile de gândire ale elevi-

lor. Atunci când conținuturile abordate într-o disciplină de învățământ nu sunt adaptate operațiilor de gândire ale elevilor, aceștia nu le vor putea înțelege și asimila, pentru că nu posedă încă operațiile mentale adecvate.

Ideea promovată de J. Piaget, care a stat la baza dezvoltării sistemului educațional contemporan, relevă că *gândirea copiilor este calitativ diferită de cea a adulților* și, din acest motiv, procesul de învățare trebuie să fie centrat pe cel care învață, iar sarcinile să fie adaptate la nivelul cognitiv al acestuia. Problema pe care trebuie să și-o pună cadrul didactic este: în ce mod ar trebui prezentată elevului o informație, încât să poată fi înțeleasă și asimilată?

Un alt aspect important este ideea privind *rolul activ al copiilor în învățare*. Copilul acționează ca un „mic om de știință”: este curios, explorează, experimentează, astfel este exprimată *cerința implicării active a elevului într-un mediu stimulator, cu materiale și activități variate, care să-i ofere condiții optime pentru învățare prin acțiune*.

Învățarea prin acțiune confirmă ideea fundamentală a lui J. Piaget, precum că operațiile gândirii sunt acțiuni interiorizate și asimilarea reală a cunoștințelor presupune activitatea copilului, astfel orice act de înțelegere implică un joc de operații, iar aceste operații nu reușesc să funcționeze adecvat (să producă rezultate ale gândirii) decât în măsura în care au fost pregătite prin acțiuni propriu-zise. A gândi înseamnă a opera. Or, concluzionează J. Piaget, școala trebuie să devină un mediu care să stimuleze și favorizeze *procesele de autoconstrucție*. Simpla observare a activității altuia este insuficientă pentru structurarea cunoștințelor. Numai activitatea desfășurată de elev devine puternică sursă de motivație intrinsecă, necesară construcției învățării.

Л.С. Выготский, la rândul său, propune o altă abordare constructivistă, susținând ideea că și copiii fac parte dintr-o cultură și dintr-un context social, iar dezvoltarea lor este indisolubil legată de specificul acelei culturi. Psihologul rus vede natura omului ca un produs sociocultural. Or, copiii pot beneficia de înțelepciunea acumulată de generațiile anterioare, preluând cultura umană exprimată în realizările sale intelectuale, materiale, științifice și artistice, denumite de Л. Выготский *instrumente culturale*. Cel mai important instrument fiind limbajul, care este mijlocul principal de transmitere a experienței socie-

tății, de comunicare, de funcționalitate cognitivă a omului [7].

În timp ce J. Piaget prezintă dezvoltarea ca pe o construcție internă a subiectului, generată din interacțiunea cu obiectele, Л. Выготский *insistă asupra rolului interacțiunii sociale* în această dezvoltare. *Dezvoltarea cognitivă este în esență un proces social* – aceasta este principala teză a scrierilor psihologului rus. Dezvoltarea este concepută ca o socioconstrucție în rezultatul unei duble formări, externă și apoi internă, într-o mișcare a cărei direcție este de la *social la individual*. Capacitățile copilului se manifestă – întâi de toate – într-o relație interindividuală, când mediul social asigură ghidajul copilului și abia apoi are loc declanșarea și controlul individual al activităților, ca urmare a unui proces de interiorizare. Autorul invocă faptul că fiecare funcție psihică superioară apare de două ori în cursul dezvoltării copilului: mai întâi într-o activitate colectivă dirijată de adult (ca funcție *interpsihică*) și abia în al doilea rând ca activitate individuală, ca proprietate interioară a gândirii copilului (ca funcție *intrapsihică*). Prin urmare, construcția cognitivă a copilului se realizează în contexte interactive, în cadrul cărora copilul și adultul se angajează într-o activitate comună. Cunoștințele și deprinderile copilului se dezvoltă tocmai datorită acestui proces de cooperare, care implică „experți” și un „novice”. Persoana mai experimentată asigură un cadru pe fondul căruia copilul operează în direcția unei mai bune înțelegeri.

În concepția piagetiană, capacitățile de învățare depind de nivelul dezvoltării individului, adică dezvoltarea cognitivă condiționează învățarea, Л.С. Выготский susține însă un raport invers de cauzalitate: „Învățarea poate să se transforme în dezvoltare; procesele dezvoltării nu coincid cu cele ale învățării, dar le urmează pe acestea, dând naștere la ceea ce am numit „zona proximei dezvoltări”. Acest concept poate fi numit și un „spațiu potențial de progres”, în care capacitățile individuale ale copilului vor putea fi depășite dacă sunt îndeplinite anumite condiții și reprezintă aria dintre nivelul actual de dezvoltare a copilului și nivelul de dezvoltare potențial care poate fi atins (achiziționat) cu ajutorul adulților, adică „ceea ce copilul este capabil să facă astăzi cu ajutorul adulților va putea mâine să realizeze singur”. Zona proximei dezvoltări ne ajută să cunoaștem viitorii pași ai copilului, dinamica dezvoltării sale, luând

în considerare nu numai rezultatele deja obținute, ci și pe cele în curs de achiziție, fapt, care determină ideea: **învățarea precede dezvoltarea, iar zona proximei dezvoltări asigură legătura între ele** [8].

Fiind puternic influențat de cercetările lui Л.С. Выготский, psihologul american Jerome S. Bruner a dezvoltat și aplicat ideile acestuia în procesul educațional, convins de faptul că este imposibil de conceput dezvoltarea umană altfel decât ca un proces de asistență, de colaborare între copil și adult, acesta din urmă acționând ca mediator al culturii. Observând interacțiunea de tutelă dintre adult și copil, J.S. Bruner consideră că ea comportă un *proces de sprijinire*.

Noțiunea de *sprijinire* este strâns legată de conceptul lui Выготский de zonă a proximei dezvoltări și desemnează *ansamblul interacțiunilor de susținere și ghidaj, oferite de un adult sau un alt tutore (poate fi un copil cu un grad mai mare de competență), pentru a ajuta copilul să învețe să-și organizeze conduitele, astfel încât să poată rezolva singur o problemă pe care nu știa să o rezolve în prealabil* [Apud 9].

J. Bruner elaborează o teorie a învățării prin care se indică modul de prezentare a cunoștințelor pe înțelesul fiecărui copil, din perspectiva dată sunt distinse următoarele modalități de reprezentare [ibidem]:

1. *modalitatea activă*, când cunoștințele sunt achiziționate prin acțiuni directe asupra mediului;
2. *modalitatea iconică*, bazată pe folosirea unui ansamblu de imagini sau reprezentări;
3. *modalitatea simbolică*, în care locul imaginilor este luat de simbolurile lor (cuvinte sau alte forme de limbaj), ce permit o comprimare a realității.

Astfel, J. Bruner susține ideea că orice conținut fiind structurat corespunzător poate fi prezentat oricărui copil: „Nu există motive să credem că nu poate fi predată orice temă, într-o formă adecvată, oricărui copil, indiferent de vârstă” [1970, p. 70]. Autorul respectiv susține că, atunci când sunt create condițiile și aplicate metodele de învățare adecvate, procesul de învățare poate influența activ momentul apariției capacității de asimilare a cunoștințelor de un grad de complexitate anume [ibidem].

Dar, cea mai potrivită metodă de învățare – în opinia lui Bruner – este descoperirea, prin care elevul este pus în situația de a participa la formularea de probleme, la soluționarea acestora. Con-

ținutul învățării, consideră același specialist, trebuie prezentat astfel încât elevilor să le fie oferită posibilitatea de a relua cunoștințele în trei maniere – activă, iconică, simbolică – adecvate unei vârste anume. Bunăoară, putem să-i învățăm pe copii filosofia, plecând de la povestiri care să suscite anumite discuții între ei. Abia mai târziu vom utiliza termeni abstracti precum *prietenie, dreptate, adevăr, conștiință* [15].

Rezultatele cercetărilor școlii de psihologie socială genetică pledează în favoarea unei concepții pedagogice care ia în considerare relațiile și activitățile dintre copii și nu consideră dezvoltarea cognitivă ca fiind legată numai de relațiile dintre adulți și copii. Se consideră însă că nu orice interacțiune este o sursă de progres. Progresul apare în măsura în care are loc un *conflict sociocognitiv în timpul interacțiunii*, când fiecare poate să-și confrunte ideile sale cu ale celorlalți membri ai grupului și să participe apoi la elaborarea răspunsului colectiv. Conflictul trebuie să fie puternic, pentru a da naștere unor restructurări cognitive, iar intensitatea lui poate fi reglată de către adulți.

Pentru a induce un conflict sociocognitiv, profesorul trebuie să formeze grupuri de copii cu niveluri cognitive diferite. Participarea angajată în grupuri de învățare produce în mod inevitabil conflicte între idei, opinii, informații ale membrilor grupului. Controversa respectivă, fiind condusă constructiv, favorizează curiozitatea de a cunoaște, incertitudinea cu privire la justetea propriilor opinii, căutarea activă a informațiilor complementare, ceea ce duce la consolidarea celor studiate. Este însă iluzoriu să considerăm că simplul fapt de a pune elevii să lucreze în grup garantează în mod automat obținerea unui progres. Situația de cooperare se dovedește a fi un factor de progres doar dacă implică o reală combinație a eforturilor membrilor grupului și nu este o simplă adunare a eforturilor individuale.

Modelul învățării ca procesare a informațiilor a determinat înțelegerea învățării în funcție de receptarea, prelucrarea și utilizarea informației din mediu de către subiectul uman, prin aplicarea diferitor strategii cognitive pentru explicarea, predicția și/sau construirea de sisteme cognitive mai performante. Respectiv, acest mod în care subiectul uman procesează informația a fost studiat de *psihologia cognitivă*.

În intenția de a înțelege ce se petrece în „cutia neagră” a psihismului uman, psihologii cognitiști au proiectat o nouă viziune asupra psihicului ca sistem de procesare a informațiilor. Modelele învățării (inspirate din psihologia cognitivă) încearcă să răspundă la întrebarea *Ce învățăm?*, precum și la cea *Cum învățăm?*, pentru a percepe natura proceselor cognitive implicate în învățare. Această problemă a direcționat atenția cercetătorilor către omul ca dispozitiv complex de tratare a informației și, uneori, s-a recurs la analogia cu computerul.

Procesarea informației presupune derularea unor etape cu funcții specifice, începând cu encodarea informației primite sub forma simbolurilor (vizuale, auditive, verbale), stocarea acestor simboluri, interpretarea lor în operațiile efectuate asupra acestor date și terminând cu procese de reactualizarea utilizate pentru a oferi un anumit *output*.

Analogia dintre modul de funcționare a calculatorului și modul de procesare a informației de către mintea umană a condus spre construirea de programe în scopul modelării felului în care gândim, testând ipoteze specifice despre funcții precum atenția, memoria, rezolvarea de probleme. Explicația modului de procesare a informației și a diferențelor interindividuale se bazează pe analiza sistemului cognitiv, la cel puțin patru niveluri (M. Miclea):

- *nivelul cunoștințelor*: contribuie la analiza cunoștințelor unui subiect, scopului sau intențiilor sale;
- *nivelul computațional*: se caracterizează prin descompunerea sarcinii în componente simple (**ce se dă, ce se cere, ce reguli de deducție se pot folosi**), stabilirea relației dintre datele de intrare și datele de ieșire, prelucrarea datelor problemei (*input*-ul) pentru a obține soluția (*output*-ul);
- *nivelul reprezentational-algoritm*: evidențiază modul de reprezentare a sarcinii, algoritmului, procedurii de rezolvare, pentru a obține rezultatul corect;
- *nivelul implementațional*: reflectă procese neurobiologice ce au loc în momentul efectuării sarcinii [10, p. 28].

Focalizarea asupra mecanismelor de procesare a informațiilor este de maxim interes pentru psihologia educației. Ea permite avansarea în stu-

dierea unor probleme precum: modul în care procesările cognitive sunt influențate de cunoștințele anterioare ale subiectului, modul de organizare a cunoștințelor și elaborarea strategiilor cognitive și metacognitive, remediarea deficiențelor în procesarea informației.

David Ausubel (1968) a fost printre primii psihologi care a elaborat un model cognitiv al achiziției cunoștințelor, aplicabil pentru educație și a subliniat faptul că cel mai important factor ce influențează învățarea este acel al cunoștințelor anterioare ale elevului. Cunoștințele anterioare într-un domeniu dat sunt indispensabile procesului de învățare, deoarece o informație nouă care nu poate fi legată de una anterioară devine o informație non pertinentă, care nu va fi memorată de sistemul cognitiv.

În acest context, sarcina profesorului este dublă: pe de o parte, e necesar ca el să procedeze la o analiză riguroasă a cunoștințelor inițiale ale elevului, iar pe de altă parte, trebuie să construiască situații pedagogice adaptate nivelului evaluat al acestuia. Pentru a facilita procesul integrării noilor informații în cele vechi, se impun câteva sugestii:

- recurgerea la scheme, îndeosebi la acelea care sunt fundamentate pe o reprezentare relațională sau ierarhizată a conceptelor;
- recurgerea la analogii, adică referirea la conținuturi deja cunoscute, care prezintă similitudini cu conținuturile noi;
- organizarea sistematică a cunoștințelor, adică organizatori prealabili, acestea sunt ansambluri de idei complexe, pregătite în mod deliberat de profesor și prezentate elevului înaintea sistemului de cunoștințe ce urmează a fi însușit, cu scopul de a oferi o orientare prealabilă și a asigura accesibilitatea ideilor noi.

D. Ausubel expune ideea că elevul trebuie nu doar să dispună de cunoștințele anterioare necesare integrării celor noi, ci și să fie capabil să mobilizeze, în momentul învățării, cunoștințele existente, deoarece procesele cognitive implicate în activitatea de învățare trebuie să fie automatizate [Apud 15].

În continuare, vom examina următoarele modele de învățare: *asociaționiste, constructiviste, ale învățării ca procesare a informațiilor* din perspectiva dimensiunilor procesului de învățare – afectivă, cognitivă, socială.

Tabelul 1. Corespondența dintre dimensiunile învățării și teoriile contemporane ale învățării

Nr. ord.	Modele ale învățării	Dimensiuni ale învățării		
		Dimensiunea afectivă	Dimensiunea cognitivă	Dimensiunea socială
I.	Modele asociaționiste ale învățării	Nu este abordată	- Interpretarea cognitivă a legăturilor stimul-răspuns.	- Învățarea este produsul unor relații.
II.	Modele constructiviste ale învățării	Nu este abordată	- Constructivismul cognitiv al lui J. Piaget.	- Constructivismul social, Л.С. Выготский și J.S. Bruner.
III.	Modele ale învățării ca procesare a informațiilor	Nu este abordată	- Aplicarea diferitor strategii cognitive pentru prelucrarea informației.	- Receptarea, prelucrarea și utilizarea informației din mediu.

Modelele învățării explică procesul de învățare din perspectiva dimensiunii cognitive și parțial – a celei sociale (Tabelul 1). Dimensiunea afectivă nu este abordată. Deci, învățarea este tratată ca un proces specific domeniului cognitiv.

Fiecare disciplină școlară implică o teorie a învățării. Teoriile urmăresc să ofere instrumente pentru sintetizarea noțiunilor. Învățarea este o călătorie personală pentru profesor și pentru elev, în care profesorul trebuie să se conecteze la realitatea de învățare a elevilor. Dimensiunea emoțională este la fel de importantă ca și cea cognitivă și socială. Emoția este cea care ne definește ca oameni. Emoția este vectorul de comunicare cel mai rapid din lume. Este semnificativ ce ne dăruiește persoana pe care o avem în față și această emoție ne determină motivația și interesul pentru învățare, dar și durabilitatea rezultatului învățării.

În lucrarea sa „Predarea bazată pe atașament”, L. Cozolino susține: „*Avem nevoie, mai mult ca oricând de o transformare profundă a modului în care definim și practicăm învățarea pentru că, deși toată lumea spune că trăim într-o societate bazată pe cunoaștere și pe învățare, aproape nimeni nu mai vrea să învețe. Învățarea a fost alterată de evaluări fără sens, de presiunile administrative și sociale și mai ales de neînțelegerea modului în care ne angajăm ca ființe umane în acest proces*” [5]. L. Cozolino promovează o soluție firească: readucerea dimensiunilor sociale și emoționale în învățare în baza atașamentului. Cercetătorul precizează că prin învățare creierul se dezvoltă în următoarele

situații: în contextul relațiilor pline de sprijin, al unor niveluri reduse de activitate emoțională, în focalizare echilibrată a gândirii și emoției, în construirea prin colaborare a narațiunilor [5, p. 50]. Considerăm aceste abordări relevante în sensul realizării unui proces de învățare eficient la clasă.

În concluzie

Actualmente, învățarea este o problemă și la nivelul școlii (ca comunitate), și la cel al societății. Persoane în ascensiune devenim prin învățare, dar numai *fiind* putem *deveni*. Procesul devenirii, însă, doar prin învățare este posibil. Calitatea procesului educațional este determinată de eficiența procesului de învățare, iar pentru a fi realizată *eficient* – învățarea pretinde colaborare, climat corespunzător, atmosferă de revelație, dezvoltarea capacităților de reflecție și autoînvățare.

Definițiile conceptului de învățare, precum și teoriile moderne, abordează dezvoltarea dimensiunii cognitive și celei sociale, pe când latura afectivă este valorificată mai puțin. În atare context, am construit următoarea definiție a conceptului de învățare: *învățarea școlară este un proces ce integrează dimensiunile cognitivă, emoțională și socială a personalității elevului și transformă experiențele de cunoaștere în cunoștințe, aptitudini și atitudini demonstrate comportamental.*

Școala contemporană suprasolicită dimensiunea cognitivă. Or, personalitatea are și o dimensiune emoțională – fiecare elev vine la școală cu întreaga lume a sa, cu un istoric, cu experiențe, are și o dimensiune socială – învățăm prin

interacțiune, învățăm cel mai bine atunci când o facem împreună, când avem prilej să reflectăm și să găsim soluții. În calitate de profesori, putem transforma învățarea într-un ansamblu de conținuturi și metodologii care să-l sprijine realmente

pe elev să-și formeze sistemul de competențe cheie și, în special, *competența de a învăța să înveți*. Pentru aceasta, se promovează ideea realizării unor schimbări la nivel de paradigmă educațională a procesului de învățare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bălci V. Generalitate și concretețe în învățare. In: *Tehnologii didactice moderne*. Materialele Simpozionului Pedagogic Internațional, 26-27 mai 2016. Coord. șt.: Pogolșa L., Bucun N. Chișinău: IȘE (Tipografia „Cavaioli”), 2016, pp. 18-23.
2. Botkin J.W., Elmandjra M., Malița M. *Orizontul fără limite al învățării. Lichidarea decalajului uman*. București: Editura „Politică”, 1981, pp. 24-25.
3. Bruner J.S. *Pentru o teorie a instruirii*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1970.
4. Cerghit I., Oprescu N. Procesul de învățământ – cadru principal de instruire și educare a elevilor. In: *Curs de pedagogie*. Coord.: I. Cerghit, L. Vlăsceanu. București: Universitatea București, 1988, p. 111.
5. Cozolino L. *Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală*. București: Editura „Trei”, 2017.
6. Cristea S. *Dicționar de termeni pedagogici*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1998. [cit. 06.05.2020]. Disponibil: academia.edu/36303246/Sorin_Cristea_-_dicționar_de_termeni_pedagogici
7. Driscoll M. *Psychology of Learning for Instruction*. Boston: Allyn and Bacon, 2000.
8. Fraisse P., Piaget J. *Traité de psychologie expérimentale*. Vol. IV. Paris: PUF, 1967.
9. Illeris K. *Teorii contemporane ale învățării*. București: Editura „Trei”, 2014.
10. Miclea M. *Psihologie cognitivă. Modele teoretico-experimentale*. Iași: Editura „Polirom”, 1999.
11. Neacșu I. *Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes*. Iași: Editura „Polirom”, 2015.
12. Neacșu I. *Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă. Ipoteze, conexiuni, mecanisme*. Iași: Editura „Polirom”, 2019.
13. Negovan V. *Introducere în psihologia educației*. București: Editura Universitară, 2006.
14. Peyser A., Gerard F.-M., Roegiers X. Implementing a pedagogy of integration: some thoughts based on a Textbook Elaboration Experience in Vietnam. In: *Planning and Changing*, 2006, v. 37 (1-2), pp. 37-55.
15. Piaget J. *Construirea realului la copil*. București: EDP, 1976.
16. Sălăvăstru D. *Psihologia educației*. Iași: Editura „Polirom”, 2004.
17. Walker T.D. *Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună dispoziție*. București: Editura „Trei”, 2018.
18. Woolfolk A. *Educational Psychology*. 7th Ed. Boston: Allyn and Bacon, 1998.